

BOSHQARUV TIZIMINING IJTIMOIIY PSIXOLOGIK VA PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI

Qoraboev A.I.

Axborot-kommunikasiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti
“Taktika, umumqo‘shin tayyorgarligi va gumanitar fanlar kafedrası ”o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolamda boshqaruv tizimining ijtimoiy-psixologik jihatlari, rahbar va xodim munosabatlari kabi masalalarning nazariy va amaliy sharhlari, kadrlar sohasini qayta isloh qilish to‘g‘risida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Psixologik, manaviyat, maqsad, rahbar, yetuk, manba, kasb.

Annotation: In this article, the socio-psychological aspects of the management system, theoretical and practical reviews of issues such as manager-employee relations, and information on the reform of the personnel sector are presented.

Keywords: psychological, spirituality, purpose, leader, mature, source, profession.

KIRISH

Bugungi kunda zamonaviy rahbar shaxsi va uning faoliyati bilan bog‘liq psixologik masalalarning tadqiqi, hanuzgacha ijtimoiy-psixologiya fani oldida turgan dolzarb masalalar turkumidan sanaladi.

Qolaversa, zamonaviy rahbar va uning boshqaruv uslubi, rahbar shaxsga xos xarakterologik sifatlar, zamonaviy rahbarga quyiladigan talablar, boshqaruvning ijtimoiy-psixologik jihatlari, rahbar va xodim munosabatlari kabi masalalarning nazariy va amaliy sharhlari, kadrlar sohasini qayta isloh qilish ishlarida qator o‘zgarishlar olib kelishi yehtimoldan holi emas.

Ana shu jihatdan olib qaralganda, mazkur maqola mavzusi o‘rganilish jihatdan o‘ta ahamiyatli sanaladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Boshqaruv psixologiyasi fani evolyutsiyasiga murojaat qilishdan oldin, menejment psixologiyasi bilan ishlaydigan asosiy tushunchalarni aniqlab olishimiz zarur. Boshqaruv psixologiyasining asosiy tushunchalari qatoriga quyidagilarni kiritishimiz mumkin.

Menejment - bu tashkilotning muhim maqsadlariga erishishga qaratilgan muvofiqlashtirilgan harakatlar tizimining umumiyliigi.

Boshqaruv psixologiyasi - uning sinonimlari "menejment", "tashkiliy psixologiya", "tashkilotlar psixologiyasi" tushunchalari. Menejment muammolarini zamonaviy nemis tadqiqotchilari V. Zigert va L. Lang menejmentga shunday ta'rif berishadi: "Menejment bu odamlarni boshqarish va mablag'lardan foydalanishdir, biz bu orqali vazifalarni insonparvarlik tamoyillari asosida, oqilona bajarishimiz mumkin".

Mashhur amerikalik olim P. Drucker ham "menejment" tushunchasini quyidagicha ta'riflaydi. Uning nuqtai nazari bo'yicha, "menejment - bu uyushmagan odamlarni samarali, yo'naltirilgan, aniq maqsadga ega guruhga aylantiradigan maxsus faoliyat turi." Hozirga qadar, boshqaruv va rahbarlik muammolari qator ijtimoiy fanlar tomonidan o'rganilgan, jumladan falsafa, tarix, iqtisod, xuquqshunoslik va psixologiya fanlari uning o'ziga xos tomonlarini ochish bilan shug'ullanadi.

Ushbu tadqiqotlar ichida psixologiya fani ma'lumotlari ahamiyatli sanalib, u rahbar shaxsiga xos qator qiziqarli va ahamiyatli bilimlar tizimini mujassam yetgan.

Chunki, insonga xos psixologik xususiyat va xulq-atvor ko'rinishlari, temperament xususiyatlarini bilmay turib, boshqaruv va rahbarlik haqida gapirish haqiqatdan yiroq sanaladi. Qolaversa, rahbar shaxsining boshqaruv faoliyati bilan bog'liq barcha ko'nikma va malakalari "boshqaruv kompetentligi" fenomeni bilan bog'liq bo'lib, uni tashkil yetish rahbar shaxsiga xos ko'plab xarakterologik sifatlarni ifodalashi tabiiy. Bu yesa, rahbarlik sohasida faoliyat olib borayotgan barcha boshqaruv xodimlari jumladan mudofaa sohasidagi rahbar xodimlar oldiga ham qator dolzarb vazifalar yuklaydi. Ya'ni bugungi kunda har bir soha fidoiy, yetakchi, tashabbuskor, innovasion g'oyaga boy, ijtimoiy faol, yangicha boshqaruv amaliyotiga yega bo'lgan, optimist, mustqil fikrga yega, o'ziga ishongan kabi sifatlarga yega kadrlarni talab qilmoqda.

Rasm 1.

Bu holat harbiy faoliyat subektlari uchun muhim sanalib, harbiy-rahbar kadr uchun har qanday sharoitda muvaffaqiyatga yerishish garovi sanaladi.

Shuni alohida ta'kidlab o'tish lozimki, hozirgi kunda respublikamizda mudofaa sohasida qator tub islohotlar amalga oshirilmoqda.

Hozirda harbiy kadrlarni tayyorlash borasida yurtimizda qator oliy harbiy ta'lim muassasalari va Qurolli Kuchlar akademiyasi faoliyat yuritmoqda.

Ushbu oliy harbiy ta'lim muassasalarining asosiy maqsadi, yurtimiz chegaralari daxlsizligini hamda xalqimizning tinch-totuv hayotini ta'minlovchi haqiqiy mard, jasur, fidoiy, yel-yurtiga sodiq harbiy kadrlarni tayyorlashdan iboratdir.

Shunday yekan, mudofaa sohasidagi rahbarlar va ularning boshqaruv sohasidagi bilimlari, ko'nikmalari, boshqaruv uslubi va uning psixologik o'ziga xosligi, boshqaruvda shart sanalgan ijtimoiy-psixologik sifatlar, liderlik, zamonaviy rahbar va unga xos imij, rahbar shaxsiga qo'yiladigan ijtimoiy-psixologik talablar, rahbarlik tiplari, rahbar shaxsining ijtimoiy-psixologik xarakteristikasi kabilar "kompetentlik" tushuchasida aks yetgan.

Qurolli Kuchlar tizimidagi rahbar xodimlarning boshqaruv kompetentligi oshirish ijtimoiy-psixologik jihatdan tadqiq yetish o'ta muhim masala hisoblanadi.

Agarda, Respublikamizda Qurolli Kuchlar tizimidagi rahbar kadrlarning boshqaruv kompetentligini oshirish borasida keng ko'lamli psixologik tadqiqotlar olib borilsa, rahbarlikka xos xususiyatlar aniqlansa, boshqaruv kompetentligiga ta'sir yetuvchi ijtimoiy-psixologik omillar tadqiq yetilsa, u holda harbiy-rahbar xodimlar uchun shart sanalgan ko'plab psixologik sifatlarning aniqlanishi yehtimoldan holi yemas.

Hozirgaqadar boshqaruvkompetentligi masalasi psixologiya, pedagogika, sosiologiya, menejment kabi fanlarning tadqiqot predmeti sifatida o'rganib kelinmoqda. Ammo, psixologiya fani boshqa fanlardan farqli ravishda, boshqaruv masalasini o'ziga xos tadqiq yetib, u orqali rahbar shaxsiga va sohaga xos ko'plab yangi xususiyatlarni aniqlamoqda.

Boshqaruv sohasidagi kadrlar va ularning faoliyati bilan bog'liq ayrim masalalar xorij tadqiqotchilardan R.Akkof, I.Atkinson, D.Super, A.Jeyms, Ye.Marro, T.Spine, D.Bliss, R.Bennetlarning izlanishlarida o'z aksini topgan.

Yuqoridagilardan farqli o'laroq, rus olimlaridan K.K.Platonov, S.I.Sedin, N.F.Fidenko, A.D.Glotochkin, M.I.Dyachenko, L.F.Jeleznyak, S.L.Kandıbovich, V.K.Lusenko, Ye.P.Utlik, V.T.Yusovlar yesa, harbiy sohadagi jamoalar va ularning hamkorlikdagi faoliyati, rahbar va xodim o'rtasidagi o'zaro munosabatlar, harbiy

boshqaruv asoslari, harbiy jamoaga xos ijtimoiy psixologik xususiyatlar kabi masalalarni tadqiq yetishgan.

Bundan tashqari, kompetensiya fenomenining kasbiy bilim, kasbiy ko'nikma va malakalar orqali o'rganish holatida S.V.Kulnevich, S.N.Kucher, G.V.Kolshanskiy, N.M.Kadulina, O.Ye.Lebedev, L.V.Cherepanova hamda N.A.Churakovalarning ishlari o'ta ahamiyatli sanaladi. Ular muammoni ko'proq pedagogik jamoa vakillari faoliyati bilan bog'lab o'rganishgan.

Mahalliy tadqiqotlarimizdan harbiy sohada tadqiqot olib borgan olimlar kam sonli bo'lsada, ulardan R.S.Samarov, L.S.Tursunov, I.Rasulovlar tadqiqotchilarimizning izlanishlari diqqatga sazovor hisoblanadi.

XULOSA

Ammo, yuqorida qayd yetilgan tadqiqotchilar aynan Qurolli Kuchlar tizimidagi rahbar kadrlarda boshqaruv kompetentligini oshirishning ijtimoiy-psixologik jihatlari borasida izlanishlar olib bormagan, balki, turli xil obektlarda izlanishlar olib borishgan.

Xulosa tariqasida qilib aytganimizda bizda mazkur tadqiqotni ijtimoiy-psixologik jihatdan o'rganishga asos, zarurat mavjud, qolaversa, mazkur tadqiqotimiz harbiy sohada faoliyat olib borayotgan harbiy-rahbar kadrlar faoliyatida yuzaga kelayotgan ayrim muammolarga ilmiy yechim bo'lishi yehtimoldan holi yemas.

Foydalangan adabiyotlar:

1. D. Ro'ziyeva, M. Usmonova, Z. Xoliqova. Interfaol metodlar: mohiyati va qo'llanilishi(Metodik qo'llanma). Toshkent -2014. 12, 17, 18, 56 betlar.
2. V.R. Topildiyev. Ta'lim va tarbiya jarayonini tashkil yetishning me'yoriy-huquqiy asoslari. Toshkent 2015.23-31 betlar.